

Toledo/PR, 28 de agosto de 2025.

À
Lúvia Souza de Sá
Epagri
luviasa@epagri.sc.gov.br

Cara pesquisadora

É com satisfação que comunicamos V.Sa. e coautores o **aceite** do trabalho científico intitulado “*Prospecção de SNPs associados à resistência a Streptococcus agalactiae em tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) de plantel selecionado*”, dos autores SÁ, Lúvia Souza de; SILVA, Bruno Corrêa; MASSAGO, Haluko; SERAFINI, Raphael de Leão; SANTOS, Alexandra Inês; PEREIRA, Adriana & CORDEIRO, Maria Carolina Macario, para apresentação no Evento Científico do IFC 2025.

A Comissão Científica informa que o trabalho aprovado deverá ser registrado em um vídeo de até 05 (cinco) minutos para cadastro no site do IFC 2025, entre os dias 25 de agosto e 01 de setembro de 2025. Para a gravação do vídeo, se for utilizado celular, este deverá ser utilizado na posição horizontal.

Para o envio do vídeo, o **apresentador** deverá primeiramente fazer sua inscrição no evento-mãe IFC 2025, no site <https://ifc.quemvai.com.br/> e posteriormente, enviar ao e-mail financeiro@brsis.com.br a cargo de Fernanda, com o código da inscrição, **o vídeo ou o seu link do Youtube** e as seguintes informações: Nome do apresentador, foto do apresentador (facultativo), número do Whatsapp ou e-mail, e título do trabalho, para fazer o upload na página do evento.

Entre os trabalhos aprovados, serão selecionados no dia 29 de agosto, 12 trabalhos para apresentação oral de forma presencial no evento. O cronograma de apresentação será enviado ao primeiro autor do trabalho.

Parabéns à equipe pela aprovação do trabalho, o qual será muito importante para discussão desta temática no IFC 2025.

Atenciosamente

Prof. Dr. Aldi Feiden

Coord. Evento Científico do IFC 2025
International Fish Congress